

21. Zhu, H., Yu, X., Ma, Y., Sun, Z., & Li, Q. (2024). Injectable anti-inflammatory hydrogel for preventing postoperative adhesions in intra-abdominal surgery. *Journal of Materials Chemistry B*, 12(4), 812–825. DOI:doi.org/10.1039/D3TB01940C

22. National Library of Medicine. (2023). *A study of a PLGA-PEG hydrogel for adhesion prevention in abdominal surgery (NCT05911234)*. ClinicalTrials.gov. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05911234>

Внесок автора / author's contribution

Робота є одноосібною

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Не потрібен

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів

Використання ШІ.

Автор не використовував ШІ під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 10.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 628.162:613.34.:502.65+546.134

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15856394>

В. В. Бабієнко, Д. В. Валькевич, Д. Р. Красікова

ЦИАНОБАКТЕРІЇ У ПОВЕРХНЕВИХ ВОДАХ

Одеський національний медичний університет

Authors information

Бабієнко В.В. <https://orcid.org/0000-0002-4597-9908>

Валькевич Д. В. <https://orcid.org/0009-0006-0346-7556>

Summary. Babienko V. V., Valkevich D. V., Krasikova D. R. **CYANOBACTERIA IN SURFACE WATERS.** *Odessa National Medical University* e-mail: mokienkov56@gmail.com

Cyanobacterial blooms in surface waters are expected to become more frequent and severe due to climate change and ecosystem degradation. This is a new problem for countries that depend on surface waters as their water supply. Natural solutions (NBS), such as constructed wetlands and biofilters, can be used to remove cyanotoxins. Both technologies are reviewed and critically evaluated for different types of water resources. The available information on the (bio)transformation products (TPs) of cyanotoxins is reviewed, with a focus on potential research gaps and reliable enzymatic degradation pathways. The need for information on the effectiveness of NBS in pilot and full-scale projects for the removal of various cyanotoxins is identified. Challenges in implementing the technologies proposed in the literature into the real world are identified. A state-of-the-art review of cyanotoxin transformation is presented, where data on the degradation products have been compiled in a single library of 39 metabolites.

The lack of ecologically relevant studies on TPs in pilot and full-scale treatment systems, information on the toxicity of TPs, and limited knowledge of ecologically relevant degradation pathways are demonstrated. The potential of NBS to reduce the impact of cyanotoxins in recreational and irrigation waters is substantiated to ensure the water-energy-food nexus and prevent ecosystem degradation.

Key words: cyanobacteria, cyanotoxins, (bio)transformation products, constructed wet lands, biofilters.

Реферат. Бабієнко В. В., Валькевич Д. В., Красікова Д. Р. **ЦІАНОБАКТЕРІЇ У ПОВЕРХНЕВИХ ВОДАХ.** Очікується, що цвітіння ціанобактерій у поверхневих водах стане частішим та сильнішим через зміну клімату та деградацію екосистем. Це нова проблема для країни, які залежать від поверхневих вод як джерел водопостачання. Природні рішення (NBS), такі як штучні водно-болотні угіддя та біофільтри, можуть бути використані для очищення від ціанотоксинів. Обидві технології розглянуто та критично оцінено для різних типів водних ресурсів. Розглянута наявна інформація про продукти (біо)трансформації (TPs) ціанотоксинів з акцентом на потенційних прогалинах в дослідженнях та надійних шляхах ферментативного розщеплення. Встановлено потребу в інформації щодо ефективності NBS у пілотних та повномасштабних проектах стосовно видалення різних ціанотоксинів. Кінстатовано проблеми впровадження технологій, запропонованих у літературі, у реальний світ. Представлено сучасний огляд трансформації ціанотоксинів, де дані про продукти розпаду були зібрані в єдиній бібліотеці з 39 метаболітів. Показано відсутність екологічно значущих досліджень з TPs у пілотних та повномасштабних системах очищення, інформації про токсичність TPs, а також обмежені знання про екологічно значущі шляхи розпаду. Обґрунтовано потенціал NBS для зменшення впливу ціанотоксинів у рекреаційних та зрошувальних водах для забезпечення зв'язку вода-енергія-їжа та запобігання деградації екосистем.

Ключові слова: ціанобактерії, ціанотоксини, продукти (біо)трансформації, водно-болотні угіддя, біофільтри,

Проблема шкідливих ціанобактерій (СуаноНАВ) в останні десятиліття набула неабиякої актуальності у всьому світі. Причинами є евтрофікація водойм, збільшення кількості розчинених мінеральних нутрієнтів [1] та опосередковано через зміну клімату [2]. Зростаюча частота та інтенсивність екстремальних погодних явищ у поєднанні з виникаючими періодично оптимальними умовами для розмноження ціанобактерій [1, 2] у поверхневих водах може збільшити кількість СуаноНАВ у майбутньому.

В огляді [3] представлено обговорення сучасного стану застосування природних рішень (NBS) для вирішення зростаючої проблеми СуаноНАВ. Він включає а) короткий опис найпоширеніших типів ціанотоксинів (мікроцистинів (MC), циліндропермопсинів (CYN), нодуляринів (NOD), анатоксинів (ATX) та сакситоксинів (STX)) у поверхневих прісних водах, б) нові NBS для очищення ціанотоксинів у поверхневих водах рослинами та мікроорганізмами, та в) критичний огляд знань про екологічно значущі продукти та процеси біотрансформації (TP) під час біодеградації ціанотоксинів.

Попередні огляди в основному стосувалися основних причин виникнення СуаноНАВ. В цій роботі [3] зосереджено на вже впроваджених рішеннях та потенційних NBS з акцентом на майбутніх стратегіях очищення СуаноНАВ. NBS може складатися з окремого рішення або комбінації рішень. В цьому відношенні, на думку авторів, штучні водно-болотні угіддя (CW) та біофільтри (бактеріальні фільтри) є найбільш релевантними NBS. Для розробки відповідного контролю СуаноНАВ вкрай важливо знати потенційні продукти біорозкладу ціанотоксинів за допомогою цих технологій, щоб оцінити потенційне утворення токсичних побічних продуктів, а також як максимально ефективно використовувати ці технології.

Ціанобактерії – це фотосинтезуючі фітопланктонні прокаріоти, що живуть у прісноводних та морських водних екосистемах, розмножуючись за оптимальних умов навколишнього середовища. Таке цвітіння ціанобактерій викликає серйозне занепокоєння

щодо якості води [4] через 1) порушення екосистеми шляхом створення умов гіпоксії, коли вони гинуть та розкладаються [5], 2) продукування геосміну та 2-метилізоборнеолу, що призводить до появи неприємного запаху та смаку у води [6], 3) продукування токсичних вторинних метаболітів, ціанотоксинів, які при потрапленні в організм можуть призвести до смертельних захворювань печінки, органів травлення та неврологічних захворювань, а також спричинити хвороби шкіри [7].

Дослідники вважають, що прісноводні СВА виникали з доісторичних часів [8, 9]. Перший токсикологічний звіт про евтрофіковані отруйні водойми був зроблений Джорджем Френсісом у 1878 році. Ще тоді виникла підозра, що цвітіння *Nodulariaspumigena* в австралійському озері містило токсин, який призвів до загибелі худоби [10]. Відтоді у всьому світі повідомляється про швидку тенденцію зростання проблем СВА [2].

Цьому сприяла комбінація екологічних умов, спричинених зміною клімату, що сприяє росту ціанобактерій. Оскільки очікується, що поверхневі води частіше використовуватимуться для зрошення сільськогосподарських культур, вкрай важливо мати чітку політику управління водними ресурсами щодо забруднення ціанотоксинами. Протягом останніх десятиліть в кількох країнах надмірний відбір підземних вод призвів до їх виснаження, створюючи тиск на ресурси поверхневих прісних вод [11]. Враховуючи, що близько 70% світових родовищ підземних вод вже використовуються для зрошення сільськогосподарських культур [12], майбутні сценарії повинні збільшити використання ресурсів поверхневих прісних вод. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) видала рекомендації щодо моніторингу ціанотоксинів (АТХ-А, СУН, МС та СТХ), якістосуються лише питних [13] та рекреаційних [14] вод. Установи та уряди часто нехтують розробкою стратегій для вирішення майбутніх сценаріїв. Помітна прогалина в регулюванні зберігається, особливо в таких сферах, як зрошення сільськогосподарських культур, що є проблемою, яку ще належить вирішити.

Європейська зелена угода (European Green Deal) серйозно сприяє впровадженню NBS для адаптації сільських та міських районів до сценаріїв зміни клімату. Це робиться шляхом їх інтеграції у зв'язок вода-енергія-харчування із намаганням зупинити деградацію екосистем внаслідок антропогенного впливу. Автори [3] вважають, що ця тема матиме велике значення в майбутньому управлінні водними ресурсами та впровадженні NBS. Отже, метою цієї статті [3] є висвітлення найважливіших прогалин у знаннях та перелік спільних позицій, встановлених після десятиліть досліджень.

Спроба контролювати надходження N та P у водойми далеко не достатня для запобігання СуаноНАВ. Хоча більша частина аналізу охоплює заходи щодо пом'якшення наслідків, не можна нехтувати всією необхідною профілактичною роботою. Необхідні суворі правила щодо скидання нутрієнтів, а також більш точні стратегії внесення добрив в сільськогосподарському секторі разом із відповідальним планом видобутку води. NBS може використовуватися як стратегія запобігання для контролю скидання N та P в поверхневі водойми та/або як система очищення СуаноНАВ та ціанотоксинів. Також, у всьому світі слід запровадити єдине регулювання критичних концентрацій ціанотоксинів у водах для купання або зрошення, згідно з МС-LR для питної води. Ризики для здоров'я, пов'язані зі споживанням культур, що накопичують МС, зростають у всьому світі [15], як у регіонах, де зустрічаються СуаноНАВ, так і в регіонах, що імпортують продукти харчування.

Впровадження рішень передбачає їх економічну ефективність. У випадку стратегій видалення СуаноНАВ, вони будуть впроваджені лише за умови регуляції якості води на кінцевих точках відповідно до вимог захисту екосистеми або здоров'я людини [16]. При використанні води для рекреації або зрошення операційний бюджет часто набагато нижчий, ніж для питного водопостачання, що ще більше перешкоджає впровадженню технологій очищення.

NBS та видалення ціанотоксинів – це швидко розвинена галузь досліджень. В деяких із них вказано на здатність деяких рослин або деяких специфічних бактеріальних штамів детоксикувати МС-LR. Однак, відсутність повномасштабних досліджень NBS ускладнює впровадження цих різних рішень, оскільки відсутнє механістичне розуміння процесів видалення NBS. Бактеріальна біодеградація є найбільш вивченим процесом видалення, але пов'язані з нею ферментативні шляхи погано вивчені. Для виявлення екологічно значущих

шляхів, а також для їх вдосконалення з точки зору проектування та експлуатації, слід використовувати повномасштабні дослідження.

Крім того, більшість існуючих знань стосується MC, і головним чином MC-LR. Звичайно, MC-LR є одним з найбільш поширених і токсичних ціанотоксинів [17], але зміна клімату зміщує поширення ціанобактерій. Наприклад, CYN, який зазвичай обмежувався тропічним кліматом, частіше зустрічається в інших місцях [18]. Тому існує нагальна потреба вивчати інші типи токсинів, щоб бути готовим до майбутніх сценаріїв. Зрештою, не слід забувати, що ціанотоксини зустрічаються в цвітінні, а це означає, що динаміка очищення в реальних умовах досить сильно відрізняється від досліджень з окремими сполуками. Під час очищення поверхневих вод будуть присутні інші забруднювачі та джерела вуглецю, що може вплинути на ефективність NBS для очищення цільових ціанотоксинів. Висловлюється гіпотеза, що ціанотоксини можуть бути не специфічним субстратом для деградуючої спільноти, а радше опортуністичним джерелом вуглецю та енергії, з яким вони стикаються після цвітіння (кометаболізм). Отже, в умовах, коли присутні підвищені джерела доступного вуглецю, біодеградація ціанотоксинів, ймовірно, зменшиться [19].

Дослідження з ціанотоксинами та болотними угіддями (CWsconstructed wetlands) обмежувалися вимірюваннями концентрацій на вході та виході. Слід докласти більше зусиль для розуміння того, які процеси сприяють деградації ціанотоксинів всередині CWs. Що стосується основних параметрів конструкції, цей огляд підкреслює, що вплив установки на видалення MC-LR, здається, залежить від виду. Експлуатаційні гідравлічні умови важко порівнювати, оскільки різні дослідження використовують для кількісного визначення CyanoHAB, різні параметри (концентрацію ціанотоксину або хлорофілу-а). Крім того, більшість систем працюють у періодичному режимі, що далеко від повномасштабної роботи. Що стосується пористих середовищ, більшість систем працюють з використанням гравію, тому було проведено мало порівнянь між різними пористими середовищами. Крім того, багато досліджень визначили бактеріальну деградацію основним механізмом видалення, але існує мало або взагалі немає дослідницьких доказів, які б це підтверджували.

Розглянуті дослідження біофільтрів були переважно лабораторними дослідженнями, зосередженими на питній воді, які часто використовувалися в методологіях, далеких від польових, таких як аксенічний одноштаммовий мембранний біоплівковий реактор, що працює в стерильних умовах, або біоаугментація з використанням чистих штамів. Дослідження з GAC-фільтрами були найближчими до повномасштабних. Пошук реалістичних рішень показав: хоча біофільтрація ефективна проти CyanoHAB, вона не є економічно доцільною [16].

Додатковою областю досліджень для обох NBS була циклічна та довгострокова стійкість стратегій біоаугментації. Wangetal. [20] встановили, що CW можуть підтримувати ріст та активність біоаугментованих бактерій, що розкладаються. Різні дослідження біофільтрів показали, що інші фактори навколишнього середовища переважатимуть вплив біологічної аугментації (додавання бактеріальних культур, необхідних для пришвидшення розкладання забруднювача) [21]. Необхідно проводити більш послідовні дослідження з біоаугментацією з використанням біомолекулярних методів, збираючи дані протягом триваліших періодів та виконуючи цикли експозиції, оскільки це буде ближче до екологічної ситуації.

Продукти біотрансформації (TP) є відносно новим питанням в оцінці трансформації забруднюючих речовин. Вони важливі для розуміння шляхів видалення/деградації та потенційно підтримують технологічні вдосконалення, але вони також актуальні для уточнення того, які є справжні кінцеві точки очищення. У цьому огляді [3] вперше опубліковані усі TP з процесів біологічної деградації різних ціанотоксинів. Більшість TP були виявлені в дослідженнях *in vitro* з одним штамом, менше - в роботах з використанням змішаних культур у системах очищення. Існує явна нестача екологічно значущих досліджень з TP у пілотних та повномасштабних системах очищення. Більшість токсичності TP невідома, як і всі відповідні шляхи деградації токсинів у навколишньому середовищі, за винятком шляху гена *mlr*, відомого для штамів-деградаторів, але не зареєстрованого для жодної системи очищення NBS.

Існує потреба вивчення ролі грибів у деградації ціанотоксинів, а також їхньої присутності у системах NBS. У природі біодеградація органічних забруднювачів відбувається через комбінацію різних організмів, що призводить до повної трансформації ціанотоксинів.

Висновок

Кожна з трьох тем NBS, обговорених у цій оглядовій статті [3], направлена впровадження безпечних технологій. Кілька виявлених прогалин у знаннях можна усунути, використовуючи передові біомолекулярні методи. Секвенування наступного покоління може з'ясувати мікробну динаміку, тоді як мас-спектрометрія високої роздільної здатності може ідентифікувати сполуки біотрансформації (ТР) та шляхи їх біодеградації. Таким чином, вимоги до надійного моніторингу обробки СуаноНАВЗа допомогою NBS повинні забезпечувати швидкість видалення та пороги викидів, що відповідають чинному законодавству. Більше інформації дозволить вирішити проблему відсутності законодавства, від якої страждають іригаційні та рекреаційні водойми.

Література

1. Anderson, D.M., Glibert, P.M., Burkholder, J.M., 2002. Harmful algal blooms and eutrophication: nutrient sources, composition, and consequences. *Estuaries* 25, 704-726. <https://doi.org/10.1007/BF02804901>.
2. Taranu, Z.E., Gregory-Eaves, I., Leavitt, P.R., Bunting, L., Buchaca, T., Catalan, J., et al. 2015. Acceleration of cyanobacterial dominance in north temperate-subarctic lakes during the Anthropocene. *Ecol. Lett.* 18, 375-384. <https://doi.org/10.1111/ele.12420>.
3. QuerA. M.,JohansenA., Arias C. A. , CarvalhoP. N.2024. Cyanobacterial blooms in surface waters - Nature-based solutions, cyanotoxins and their biotransformation products. *Water Research* 251 121122<https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.121122>
4. Paerl, H.W., Otten, T.G., 2013. Harmful cyanobacterial blooms: causes, consequences, and controls. *Microb. Ecol.* 65, 995-1010. <https://doi.org/10.1007/s00248-012-0159-y>.
5. Rabalais, N.N., Diaz, R.J., Levin, L.A., Turner, R.E., Gilbert, D., Zhang, J., 2010. Dynamics and distribution of natural and human-caused hypoxia. *Biogeosciences* 7, 585-619. <https://doi.org/10.5194/bg-7-585-2010>.
6. Juttner, F., Watson, S.B., 2007. Biochemical and ecological control of geosmin and 2- methylisoborneol in source waters. *Appl. Environ. Microbiol.* 73, 4395-4406. <https://doi.org/10.1128/AEM.02250-06>.
7. Merel, S., Walker, D., Chicana, R., Snyder, S., Baures, E., Thomas, O., 2013. State of knowledge and concerns on cyanobacterial blooms and cyanotoxins. *Environ. Int.* 59, 303-327. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2013.06.013>.
8. Braun, A., Pfeiffer, T., 2002. Cyanobacterial blooms as the cause of a Pleistocene large mammal assemblage. *Paleobiology* 28, 139-154. [https://doi.org/10.1666/0094-8373\(2002\)028<0139:cbatco>2.0.co;2](https://doi.org/10.1666/0094-8373(2002)028<0139:cbatco>2.0.co;2).
9. Koenigswald, W.v., Braun, A., Pfeiffer, T., 2004. Cyanobacteria and seasonal death: a new taphonomic model for the Eocene Messel lake. *Palaontologische Zeitschrift* 78, 417-424. <https://doi.org/10.1007/bf03009232>.
10. Francis, G., 1878. Poisonous australian lake. *Nature* 18, 11-12.
11. Green, T.R., Taniguchi, M., Kooi, H., Gurdak, J.J., Allen, D.M., Hiscock, et al. 2011. Beneath the surface of global change: impacts of climate change on groundwater. *J. Hydrol.* <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.05.002>.
12. Cai, X., Rosegrant, M.W., 2002. Global water demand and supply projections: part 1. a modeling approach. *Water Int.* 27, 159-169. <https://doi.org/10.1080/02508060208686989>.
13. WHO, 2022. Guidelines for Drinking-Water quality: Fourth Edition Incorporating the First and Second addenda, Resuscitation. Geneva. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
14. Chorus, I., Welker, M., 2021. Toxic Cyanobacteria in water: a Guide to Their Public Health consequences, Monitoring and Management. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1201/9781003081449-5>.

15. Redouane, E.M., Tazart, Z., Lahrouni, M., Mugani, R., Elgadi, S., Zine, et al. 2023. Health risk assessment of lake water contaminated with microcystins for fruit crop irrigation and farm animal drinking. *Environ. Sci. Pollut. Res.* 30, 80234-80244. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-27914-1>.
16. Caron, D.A., Echt, M., Folsom, J., Seubert, E.L., Tatters, A.O., Gellene, A.G., 2016. Managing Algal Blooms At a Botanical Garden Lake : A Success Story, pp. 17-21.
17. Szlag, D.C., Sinclair, J.L., Southwell, B., Westrick, J.A., 2015. Cyanobacteria and cyanotoxins occurrence and removal from five high-risk conventional treatment drinking water plants. *Toxins (Basel)* 7, 2198-2220. <https://doi.org/10.3390/TOXINS7062198>, 2015Vol7, 2198-2220.
18. Padisak, J., 1997. *Cylindrospermopsis raciborskii* (Woloszynska) Seenayya et SubbaRaju, an expanding, highly adaptive cyanobacterium: worldwide distribution and review of its ecology. *Arch. Fur Hydrobiol. Suppl. Monogr. Beitrage*.
19. Jones, G.J., Bourne, D.G., Blakeley, R.L., Doelle, H., 1994. Degradation of the cyanobacterial hepatotoxin microcystin by aquatic bacteria. *Nat. Toxins* 2, 228-235. <https://doi.org/10.1002/NT.2620020412>.
20. Wang, R., Tai, Y., Wan, X., Ruan, W., Man, Y., Wang, J., et al. 2018. Enhanced removal of *Microcystis* bloom and microcystin-LR using microcosm constructed wetlands with bioaugmentation of degrading bacteria. *Chemosphere* 210, 29-37. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.06.140>.
21. Leviram, I., Gross, A., Lintern, A., Obayomi, O., Chalifa-Caspi, V., Gillor, O., et al. 2023. Engineering a biofilters microbiome with activated carbon and bioaugmentation to improve stormwater micropollutant removal. *J. Preproof*. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2023.103338>.

Робота надійшла до редакції 10.06.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування